

Mapeo de Preguntas a Requisitos Normativos

Encuesta TIBER-EU / TIBER-ES – DORA/TLPT

Nota: las referencias son indicativas y deberán ajustarse a la versión vigente de los textos oficiales (TIBER-EU Framework 2025, Guía de Implementación TIBER-ES, RTS DORA sobre TLPT).

1. Leyenda de columnas

- ID: identificador interno de la pregunta de la encuesta.
- Bloque: sección temática del cuestionario.
- Pregunta (resumen): descripción abreviada.
- TIBER-EU 2025: referencia de capítulo/apartado.
- TIBER-ES: referencia aproximada en la Guía de Implementación.
- DORA/TLPT: artículo o apartado del RTS TLPT relacionado.
- Uso analítico: cómo se emplea la respuesta en indicadores/IGM.

2. Tabla de mapeo (extracto representativo)

ID	Bloque	Pregunta (resumen)	TIBER-EU 2025	TIBER-ES	DORA/TLPT	Uso analítico
1.1	Contexto	Tipo de entidad	Introd., sec. sobre participantes	Cap. 1, ámbito de aplicación	RTS TLPT – ámbito subjetivo	Estratificación de muestra
1.3	Contexto	Sujeción a TIBER-ES/TIBER-XX	Introd., relación con TIBER-XX	Cap. 1	RTS TLPT – reconocimiento mutuo	Segmentación y análisis de adopción
2.1	Gobernanza /CIFs	Inventario formal de CIFs	Sec. sobre CIFs y alcance	Cap. 2 (identificación de funciones críticas)	Art. sobre funciones críticas en DORA	Indicador de madurez GOV
2.2	Gobernanza /CIFs	Madurez proceso CIFs (0-5)	Idem	Idem	Idem	Subíndice GOV_CIF
2.3	Gobernanza /CIFs	Uso de BIA para CIFs	Sec. sobre alineamiento con BIA	Cap. 2	RTS sobre identificación de funciones críticas	GOV_BIA
2.4	Gobernanza /CIFs	% CIFs cubiertas por TIBER	Sec. sobre alcance del test	Cap. 3 (alcance)	RTS TLPT – cobertura	KPI sectorial de cobertura CIFs
2.6	Gobernanza	Implicación del Consejo	Sec. de gobernanza	Cap. 2 y 4	DORA – gobernanza del riesgo TIC	GOV_BOARD
3.1	Inteligencia	Uso de GTL sectorial	Sec. sobre GTL	Cap. 3 (ciberinteligencia)	RTS TLPT – inteligencia de amenazas	TI_GTL
3.2	Inteligencia	Origen TTIR	Sec. TTIR	Cap. 3	RTS TLPT – proveedores TI	TI_ORIGEN
3.3	Inteligencia	Alineamiento o TTIR amenazas reales	Sec. TTIR calidad	Cap. 3	RTS TLPT – plausibilidad de escenarios	TI_AJUSTE
3.5	Inteligencia	Actualización TTIR durante test	Sec. sobre iteración TI	Cap. 3	RTS TLPT – actualización continua	TI_DINAMICA

4.1	Red Team	Tipo de RTT contratado	Sec. sobre RTT y proveedores	Cap. 4 (selección RTT)	RTS TLPT – requisitos de RT	RT_TIPO
4.2	Red Team	Escenarios previstos vs. ejecutados	Sec. de planificación y ejecución	Cap. 4	RTS TLPT – planificación de pruebas	RT_CUMPL_PLAN
4.4	Red Team	% banderas logradas sin leg-ups	Sec. sobre leg-ups y control	Cap. 4	RTS TLPT – efectividad de pruebas	RT_EFECTIVIDAD
5.2	Detección	Mediana MTTD escenarios críticos	Sec. de resultados (reporting)	Cap. 5 (informes)	RTS TLPT – resultados mínimos	BLUE_MTTD
5.3	Respuesta	Mediana MTTR	Idem	Idem	Idem	BLUE_MTTTR
5.4	Detección	% actividades detectadas en tiempo real	Idem	Idem	Idem	BLUE_DET_REAL
6.1	Purple	Realización de purple teaming	Sec. sobre closure y learning	Cap. 6	RTS TLPT – actividades post-test	PRP_EXIST
6.2	Purple	Mejora MTTD tras purple	Idem	Idem	Idem	PRP_IMPACTO
6.3	Remediación	% recomendaciones críticas implementadas	Sec. sobre plan de acción	Cap. 6	RTS TLPT – remediación	REM_CRIT
6.4	Remediación	% recomendaciones altas implementadas	Idem	Idem	Idem	REM_ALTA
6.5	Gobernanza	Proceso formal de lecciones aprendidas	Sec. sobre learning	Cap. 6	DORA – gestión continua de riesgos	GOV_LEARN
7.1	Cooperación	Pruebas multiparte	Sec. sobre cross-entity tests	Cap. 7	RTS TLPT – pruebas coordinadas	COOP_MULTTI

7.2	Reconocimiento	Reconocimiento entre autoridades	Sec. sobre TIBER-XX y TKC	Cap. 1	RTS TLPT – reconocimiento	COOP_RECO NOC
8.1	KPIs	Cuadro de mando TIBER	Sec. reporting	Cap. 5	DORA – monitorización	KPI_DASH
8.2	ROI	Estimación de ROI de TIBER	No específico, alineado con objetivos de resiliencia	No específico	Sin referencia directa, pero coherente con gestión de riesgos	ROI_MAD
8.3	Percepción	Utilidad percibida de TIBER	General	General	General	Percepción global

3. Uso de este mapeo

- Facilita demostrar a supervisores que la encuesta está alineada con marcos oficiales.
- Permite actualizar rápidamente el cuestionario ante cambios normativos.
- Sirve para seleccionar subconjuntos de preguntas orientadas a, por ejemplo, DORA/TLPT o TIBER-ES.

Fin del Mapeo.